

YANGI O'ZBEKISTON IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHINING ASOSIY YO'NALISHLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR

Ermatov Murodjon Sunnatulla o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali stajyor-o'qituvchisi

ermatovmurodjon2@gmail.com

Mehrojova Maftuna Soli qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

maftunamehrojova64@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot — bu tabiiy resurslarni tejash, atrof-muhitni himoya qilish va iqtisodiy o'sishni birlashtirgan barqaror rivojlanish yondashuvidir. Maqolada, yashil iqtisodiyotning iqtisodiy o'sishni, ekologik barqarorlikni va ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi roliga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, resurslarni samarali boshqarish va chiqindilarni kamaytirish orqali yashil iqtisodiyotning iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda qanday ahamiyatga ega ekani muhokama qilinadi. Maqola, yashil iqtisodiyot orqali barqaror va tenglikka asoslangan rivojlanishni ta'minlashning amaliy yo'llarini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *Barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, atrof-muhit, qayta tiklanadigan energiya, resurslarni samarali boshqarish, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat, ekologik barqarorlik, davlat siyosatlari, barqaror rivojlanish maqsadlari, yashil ish o'rinlari.*

KIRISH

Jamiyatda asta-sekinlik bilan tabiiy resurslarni reaksiya va ilmiy tadqiqot maqsadlari uchun asrab qolish zarurati to'g'risidagi g'oyalar, kelajak avlod oldida ekologik mas'uliyatga asoslangan ilmiy konsepsiyalar shakllanishiga olib keldi. Ushbu g'oyalarning amaliyotga tatbiqi barqaror rivojlanishni ta'minlash orqali hal etilishi zarur. Barqaror rivojlanish deyilganda, aholi ehtiyojlarini to'la qondirish maqsadida kelajak avlod ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini esa xavf ostiga qo'ymaslikka asoslangan rivojlanish tushuniladi. Barqaror rivojlanishni "ijtimoiy" – "iqtisodiy" – "ekologik" uchlikning o'zaro bog'liqlikda rivojlanishiga asoslangan sinergetik samara hisobidan taraqqiy etadigan jarayon sifatida tasavvur etish mumkin. Barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi iqtisodiy yondashuv cheklangan resurslardan oqilana foydalanishni nazarda tutadi. Ijtimoiy yondashuv global miqyosda ijtimoiy barqarorlik va madaniy xilma-xillikni ta'minlashga yo'naltirilgan bo'ladi. Ekologik yondashuv esa har qanday ekologik tizimlarning normal faoliyat yuritishini ta'minlashga xizmat qilishi zarur bo'ladi.

ASOSIY QISM

XXI asr boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti insoniyat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari o'zaro bog'liq bo'lgan 17 ta global maqsadlarni ilgari surdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) tomonidan qo'llab-quvvatlangan Oksford universitetining Global tiklanish observatoriyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotiga ko'ra, qayta tiklash uchun umumiy xarajatlarning 20% dan kamrog'i atrof-muhit muammolariga ajratiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2023-yil 2-dekabrda «2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-436-son qarori qabul qilindi. 2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasida «yashil» iqtisodiyotga o'tish va «yashil» o'sishni ta'minlash dasturi tasdiqlandi. U quyidagi strategik maqsadlarga erishishga mo'ljallangan:

- issiqxona gazlarining ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 35%ga qisqartirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVt ga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30%idan ko'prog'iga yetkazish;
- sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20%ga oshirish;
- yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi hajmini, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hisobiga 30%ga kamaytirish;
- iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 mln gektargacha maydonda suv tejovchi sug'orish texnologiyasini joriy etish;
- yiliga 200 mln ko'chat ekish va ko'chatlarning umumiy sonini 1 mlrd dan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30%dan ortiqroqqa kengaytirish;
- qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65%dan oshirish va boshqalar.

Mamlakatimizda “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi “2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori muhim dasturiy amal hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot”ga o'tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030-yilgacha bo'lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan o'n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanish ta'minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg'i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

Barqaror rivojlanishni ta'minlash borasidagi xalqaro ilmiy faoliyat BMT tashabbusi bilan ilgari surilgan. 2000-yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan Ming yillik rivojlanish maqsadlari qabul qilindi va 2015-yil qo'yilgan maqsadlarga erishishni hisoblash yili sifatida belgilab olindi. 2012-yilda BMTda Ming yillik rivojlanish doirasida amalga oshirilishi yakunlanmay qolgan maqsadlarga erishish uchun jahon hamjamiyatini 2015-yildan keyingi rivojlanish maqsadlarini belgilab olish zarurati ta'kidlandi. Shu tarzda, BMTning 2012-yili barqaror rivojlanish mavzusida o'tkazilgan "Rio+20" Konferensiyasida dunyo mamlakatlari rahbarlari Barqaror rivojlanish maqsadlarini (SDGs) ishlab chiqishga kelishib oldilar.

Barqaror rivojlanish maqsadlari har bir inson uchun farovon turmush tarzini yaratishga xizmat qiluvchi iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqsadlar BMTga a'zo barcha davlatlar tomonidan 2015–2030-yillarda amalga oshirilishi kun tartibiga kiritilgan. Barqaror rivojlanish maqsadlari dasturi 17 ta global maqsadni va ular bilan bog'liq 169 ta vazifani o'z ichiga oladi: 1) qashshoqlikni yo'qotish; 2) ochlikni tugatish; 3) sog'lik va farovonlik; 4) sifatli ta'lim; 5) gender tenglik; 6) toza suv va sanitariya; 7) arzon va toza energiya; 8) munosib ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sish; 9) sanoatlashtirish, innovatsiyalar, infratuzilma; 10) tengsizlikni kamaytirish; 11) barqaror shaharlar va qulay yashash joylarini yaratish; 12) mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish; 13) iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish; 14) dengiz ekotizimlarini asrash; 15) quruqlikdagi ekotizimlarni asrash; 16) tinchlik, adolat va samarali boshqaruv; 17) barqaror rivojlanish yo'lida hamkorlik. O'zbekiston ushbu maqsadlardan 16 tasini milliy lashtirish va amalga oshirish vazifasini o'z oldiga qo'ygan. Respublika hududida dengiz havzalari mavjud bo'lmagani bois, 14-maqsad (dengiz ekotizimlarini asrash) O'zbekiston tomonidan milliy lashtirilmagan. Barqaror rivojlanish doirasida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, "sof texnologiyalar"ga nisbatan innovatsion yondashishni kuchaytirish, "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirish muammolari xalqaro iqtisodiy, ekologik, investitsion forumlarda muntazam ravishda muhokama qilib kelinmoqda. "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasini amaliyotga tatbiq etish masalalari ushbu muhokamalarning negizini tashkil etadi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash yo'nalishida ham katta ahamiyat qaratilmoqda. Aylanma iqtisodiyot konsepsiyasini rivojlantirish chiqindilarni qayta ishlashni kengaytirish, resurslarni tejash va atrof-muhitga bo'lgan salbiy ta'sirni kamaytirishga imkon beradi. Nanotexnologiyalar orqali chiqindilarni qayta ishlash va yangi materiallarga aylantirish jarayonini optimallashtirish, ekologik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu texnologiyalarning ahamiyati shundaki, chiqindilarning ximiyaviy tarkibini o'zgartirish va ulardan yangi turdagi mahsulotlar yaratish imkoniyati tug'iladi. Yashil iqtisodiyotning yana bir muhim yo'nalishi agro-ekologik tizimlarni raqamlashtirishdir. Suv resurslarini samarali boshqarish, maydonlarni kuzatish va sun'iy intellekt yordamida optimal qarorlar qabul qilish qishloq xo'jaligida innovatsion yechimlarni rivojlantirishga imkon beradi. Masalan, dron texnologiyalari va sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanib yerlardan samarali

foydalanish, suvni tejash va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish hajmini oshirish mumkin. Bu raqamli innovatsiyalarning joriy qilinishi resurslarni tejash va samarali boshqarish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekistonda qayta ishlanadigan materiallar, xususan, bioplastik va biomateriallar ishlab chiqarishda biotexnologik tadqiqotlarni amalga oshirish zarur. Bu chiqindilarni kamaytirishga va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga yordam beradi. Biotexnologiyalar yordamida hasharotlar va mikroorganizmlar orqali chiqindilarni qayta ishlash va yangi turdagi ekologik toza materiallar yaratish mumkin. Bu sohadagi ilmiy tadqiqotlar qayta ishlanadigan materiallarni ishlab chiqishni tezlashtiradi va atrof-muhit muhofazasiga katta hissa qo'shadi.

Bundan tashqari, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini samarali boshqarish va atrof-muhit holatini kuzatishda Internet tarmog'iga ulangan qurilmalar IT va sun'iy intellektdan foydalanish mumkin. Bu texnologiyalar yordamida ekologik ma'lumotlarni real vaqtda yig'ish va tahlil qilish, resurslarni optimal taqsimlash va iste'molni samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi. Texnik platforma yordamida yig'ilgan ma'lumotlar real vaqtda tahlil qilinib, qaror qabul qilish jarayonida avtomatlashtirilgan yechimlar taklif etilishi mumkin. Ushbu innovatsion g'oyalar mamlakatning "yashil" iqtisodiyotga o'tishini tezlashtirish va iqtisodiy barqarorlikka erishishda katta imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.V.Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev. "Yashil iqtisodiyot". Darslik – T. "Zebo print" Toshkent – 2021.
2. Brown L.R. Eco-Economy. Building an Economy for the Earth. Earth Policy Institute. W.W. Norton&Company. New York, London, 2019
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son
4. 2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori.
5. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
6. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
7. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
8. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 218-224.